

***Sustainability Risk* Pada Penerapan Model Bisnis Sirkular Di Industri Manufaktur**

Yudi Syahrullah¹, Udisubakti Ciptomulyono¹ dan Ratna Sari Dewi¹

¹*Departemen Teknik Sistem dan Industri, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia*

Email Korespondensi : *7010221004@student.its.ac.id

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Pada tahun 2022, sampah plastik di Indonesia mencapai 18,41 % dari berbagai jenis sampah yang dihasilkan. Sektor *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) merupakan salah satu penyumbang sampah paling besar yang berasal dari rumah tangga. Oleh karena itu, Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) menetapkan target untuk meningkatkan jumlah sampah atau limbah yang dikelola dan dilakukan 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada tahun 2030. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan pengelolaan limbah dan pengembangan industri hijau melalui penerapan ekonomi sirkular, terutama pada sektor manufaktur yang dianggap sebagai pihak terdepan dan penerima manfaat utama dalam transisi model bisnis linier menjadi model bisnis sirkular. Akan tetapi, ada berbagai tantangan yang kemudian menjadi risiko dalam penerapan model bisnis ekonomi sirkular pada industri manufaktur. Meskipun menawarkan prospek masa depan yang menjanjikan, ada beberapa permasalahan pada manufaktur dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular, diantaranya: kualitas pasokan yang heterogen, jumlah yang tidak sesuai kebutuhan, waktu penggunaan produk yang tidak pasti, dan beberapa permasalahan lainnya.

Sebagai model bisnis yang belum lama berkembang, model bisnis ekonomi sirkular menghadapi risiko yang lebih tinggi dibandingkan model bisnis linier, terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, isu tentang perubahan iklim juga menimbulkan risiko yang cukup besar bagi perusahaan maupun keuangan perusahaan. Meskipun aspek *sustainability* menjadi risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan saat ini, khususnya industri manufaktur, masih belum banyak penelitian yang melakukan penilaian risiko yang berkelanjutan (*sustainability risks*) pada sektor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang *framework* yang dapat digunakan oleh industri manufaktur untuk menetapkan risiko prioritas dengan mempertimbangkan ketiga aspek berkelanjutan atau *sustainability risks* dalam menerapkan ekonomi sirkular. Metode teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan Fuzzy Delphi digunakan untuk menentukan risiko paling potensial dalam penerapan ekonomi sirkular pada industri manufaktur. Pendekatan Fuzzy digunakan karena sesuai dengan karakteristik risiko pada model bisnis sirkular yang penuh ketidakpastian. Sementara integrasi Fuzzy dengan Delphi digunakan untuk memperoleh masukan langsung dari para *expert* pada bidang yang berkaitan dengan risiko dan ekonomi sirkular. Hasil penelitian ini akan memberikan *framework* model penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas *sustainability risk* yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan ekonomi sirkular bagi industri manufaktur di Indonesia, maupun negara dengan karakteristik yang sama dengan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pimpinan manajemen dalam menentukan prioritas dan rencana mitigasi untuk penanggulangan *sustainability risks* yang menjadi prioritas penting di Perusahaan. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dikembangkan untuk membuat model penilaian *sustainability risks* pada sektor lain yang dapat menerapkan prinsip ekonomi sirkular, seperti sektor industri pangan dan lainnya.

Kata kunci: *sustainability risks*, manufaktur, pengambilan keputusan, ekonomi sirkular

Biografi Penulis

Yudi Syahrullah, S.T., M.T., adalah dosen Teknik Industri di Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia. Yudi Syahrullah sedang mengikuti program Doktor Teknik Industri di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Yudi Syahrullah telah menerbitkan publikasi penelitian dalam Manufaktur Berkelanjutan, *Life Cycle Assessment*, Kualitas, dan Model Bisnis Ramah Lingkungan.

Prof. Dr. Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc., IPU adalah dosen senior Teknik Sistem dan Industri di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Udisubakti Ciptomulyono telah menerbitkan publikasi penelitian dalam Manajemen Lingkungan, Analisis Keputusan Multi Kriteria, dan Manajemen Teknologi.

Ratna Sari Dewi, S.T., MT., Ph.D., IPU. adalah dosen senior Teknik Sistem dan Industri di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Ratna Sari Dewi telah menerbitkan publikasi penelitian dalam *Human Factors/ Ergonomi*, *Human Computer Interaction (HCI)*, Perancangan Produk and Usability, Analisis K3 and Kecelakaan Kerja, Perancangan Sistem Kerja, Manajemen Strategi, dan Manajemen Teknologi.